

terraplasma GmbH und Lehrstuhl für Medizintechnische Materialien und
Implantate der Technischen Universität München

Plasmaaktivierter Nebel zur Desinfektion von Oberflächen

Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt,
gefördert unter dem Az: 38176/01 von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt

von

Alexander Gilg, Markus Mair, Hannes Weilemann, Markus Ahrens &
Prof. Dr. Petra Mela

April 2025

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	6
Zusammenfassung	7
Einleitung	8
1 Plasmaquelle	11
2 Vernebelungssystem	16
2.1 Untersuchte Vernebelungstechnolgien	16
2.1.1 Mesh Nebulizer	16
2.1.2 Ultraschallvernebler	17
2.1.3 Einstoff- und Zweistoffdüse.....	17
2.1.4 Venturi-Vernebler.....	17
2.1.5 Aufprall-Vernebler	17
2.2 Zusammenfassung Nebeltechnologien.....	17
2.3 Partikelgrößenanalyse Mesh Nebulizer	20
3 Laboraufbauten	22
3.1 Plasmanebel Setup.....	22
3.2 Automatisierter Versuchsstand	22
4 Energieversorgung	26
4.1 Hauptelektronik mit der Plasmaansteuerung	26
4.2 Transformatorenentwicklung.....	28
4.3 Ansteuerung Piezovernebler.....	29
5 Desinfektionseigenschaften	30
5.1 Ergebnisse der biologischen Untersuchungen - Phase 1	31
5.2 Ergebnisse der biologischen Untersuchungen - Phase 2	34
6 Materialuntersuchungen	37
6.1 Versuchsdurchführung.....	38
6.2 Mechanische Eigenschaften	39

6.3 Chemische Eigenschaften.....	40
6.4 Benetzbarkeit der Oberflächen.....	43
7 Ökologische, technologische und ökonomische Bewertung der Vorhabensergebnisse.....	44
8 Maßnahmen zur Verbreitung der Vorhabensergebnisse	47
Fazit	48
Literaturverzeichnis	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: 3 Wiederholungen (M1-3) von Leistungsmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen.	13
Abbildung 2: 3 Wiederholungen (M1-3) von Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 2,1 L.	13
Abbildung 3: Foto der Beschädigungen einer glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquelle mit einer Laufzeit von 650 h bei Betrieb bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchte (oben). Detailaufnahme der durch die Plasmaentladungen freigelegten Glasfasern (unten).....	14
Abbildung 4: 3 Wiederholungen (V1-3) von Leistungs- und Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 1,2 L. ...	15
Abbildung 5: 3 Wiederholungen (V1-3) von Leistungs- und Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 1,8 L. ...	15
Abbildung 6: Neue Keramik Polymer Plasmaquelle (oben) und nach einer Laufzeit von etwa 3000 Stunden (unten).....	16
Abbildung 7: Abstehende Elektrodenbügel nach einer Laufzeit von 3000 Stunden.....	16
Abbildung 8: Mittlerer Partikeldurchmesser der erzeugten Wassertropfen je nach eingesetztem Mesh-Vernebler.	21
Abbildung 9: Erstes Plasmanebel-Setup zur Testung verschiedener Vernebler und Plasmaquellen. Das Setup setzt sich zusammen aus, Plasmaquellen (1), Hochspannungsversorgung (2) (HV-Verstärker der Firma TREK), Vernebler (3), Ansteuerung Vernebler (4), Plasmanebel- / Behandlungs- Kammer (5), Ozon Messstrecke (6).....	22
Abbildung 10: Vollautomatisierter Versuchsstand zur Behandlung von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels. Der Aufbau setzt sich aus dem Plasmanebel-Prototypen (1), einer austauschbaren Probeaufnahme für	

verschiedene Probekörper-Geometrien (2), der Steuereinheit (3) und der automatische Verfahrenheit (4) zusammen.	24
Abbildung 11: Spannungsverlauf des Plasmasystems bei einer fünfzigmaligen wiederholenden Behandlung von Probekörpern.	25
Abbildung 12: Schematische Darstellung des Prototypens zur Behandlung von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels. Folgende Parameter konnten durch Änderungen in der Anordnung der einzelnen Komponenten untersucht werden: Kammervolumen und entsprechende mögliche Position (0, 1 oder 2) des Verneblers sowie die unterschiedlichen Verneblertypen.	34
Abbildung 13: Logarithmische Reduktion von <i>S. aureus</i> auf PMMA-Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels in Abhängigkeit von der Behandlungszeit, des eingesetzten Verneblers, der Position des Verneblers und des Kammervolumens. Die gestrichelte Linie repräsentiert die angezielte Reduktion um 5 logarithmische Stufen.	36
Abbildung 14: Geometrien der Probekörper: Zugstab A22 nach ISO 20753 (A) und Plättchen für FTIR-Messungen und Desinfektionsversuche (B).	39
Abbildung 15: Einfluss einer fünfzigmal wiederholenden Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf die Zugfestigkeit der Kunststoffproben.	40
Abbildung 16: Aufgezeichnete FTIR-Spektren der verschiedenen Kunststoffe vor und nach einer fünfzigmaligen Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel.	42
Abbildung 17: Einfluss der Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf die freie Oberflächenenergie der Probekörper.	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der näher untersuchten Vernebelungstechnologien	18
Tabelle 2: Aerosol-Bilder der näher untersuchten Vernebelungsmethoden	19
Tabelle 3: Eingesetzte Mesh-Vernebler und Kennwerte.	21
Tabelle 4: Versuchsprotokoll zum Testen des Einflusses der Beheizung der Plasmaquellen auf die antibakterielle Wirkung.....	35
Tabelle 5: Ausgewählte Kunststoffe und mögliche Kontaktflächen im Alltag.	38
Tabelle 6: Einfluss der Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf den polaren Anteil der freien Oberflächenenergie der Probekörper.....	44
Tabelle 7: Vergleich zur gängigen Bodendesinfektion nach heutigem Stand und Plasmaroboter; Die Berechnungen beziehen sich auf folgende Annahme: 100 m ² große Fläche mit 1 Reinigungsvorgang pro Tag; Integration des Plasmamoduls in den Wolf-e-Roboter Phantas.....	46

Abkürzungsverzeichnis

DBD Dielektrisch behinderte Entladung/ Dielectric Barrier Discharge

KAP Kaltes atmosphärisches Plasma

kbE Koloniebildende Einheiten

PBS Phosphatgepufferte Lösung

SMD Surface Micro Discharge

Zusammenfassung

Am Beispiel der SARS-CoV-2 Pandemie wurde deutlich, dass die Desinfektion von Oberflächen entscheidend beim Kampf gegen die Verbreitung von Krankheitserregern ist. Nachteilig ist jedoch, dass diese meist chemischen Substanzen beispielsweise über Abwässer in Kläranlagen und Gewässer gelangen und so die Umwelt und das aquatische Ökosystem belasten können, was sich wiederum negativ auf die Gesundheit des Menschen auswirken kann. Durch die Entwicklung neuer und zuverlässiger Desinfektionsmethoden, kann dem Problem entgegengewirkt werden. Ein Beispiel dafür ist die Desinfektion von Oberflächen mittels plasmaaktiviertem Wassernebel, welcher erzeugt wird, wenn Wasserpartikel mit kaltem atmosphärischem Plasma behandelt wird. Dieser Nebel kann effektiv Mikroorganismen abtöten und benötigt an sich nur Wasser und Strom, um erzeugt zu werden und kann daher als eine umweltschonende Alternative angesehen werden, da keine chemischen Reagenzien eingesetzt werden müssen.

Im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekts (Az: 38176/01) wurde ein Prototyp zur Desinfektion von Oberflächen entwickelt und evaluiert. So wurde zunächst eine Plasmaquelle und entsprechende elektronische Komponenten entwickelt, welche ein Plasma erfolgreich in feuchter Umgebung zünden können. Die so produzierten Plasmaspezies können mit dem Wassernebel, welcher durch einen Netz-Vernebler aus Leitungswasser erzeugt wird, interagieren und effektiv Mikroorganismen abtöten, wie am Beispiel von humanpathogenen Bakterien (bspw. *Staphylococcus aureus*) gezeigt wurde. Zudem wurde der Einfluss des aktivierten Wassernebels auf verschiedene Kunststoffe, welche als Kontaktflächen im Alltag vorkommen, getestet. Es konnten weder mechanische noch chemische Veränderungen in den Eigenschaften der Materialien nachgewiesen werden. Zusammengefasst wurde in dem Projekt ein Prototyp entwickelt, welcher zur Desinfektion von Kontaktflächen eingesetzt werden kann, nur auf Wasser und elektrischer Energie basiert und eine Alternative zum Ersatz von chemischen Desinfektionsmitteln darstellen könnte. So kann die Desinfektion von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels sowohl die Verbreitung von Krankheitserregern als auch die Belastung der Umwelt durch chemische Schadstoffe reduzieren.

Einleitung

Die Verbreitung von Krankheitserregern über Oberflächen stellt ein schwerwiegendes Problem für die menschliche Gesundheit dar. So zeigte die SARS-CoV-2 Pandemie, dass die Dekontamination/Desinfektion von (Kontakt)Oberflächen beim Kampf gegen die Verbreitung von Krankheitserregern entscheidend ist. Durch den Einsatz von entsprechendem chemischem Desinfektionsmittel können Oberflächen desinfiziert werden. Weitverbreitet sind hierbei Desinfektionsmittel, welche auf einer Vielzahl an verschiedenen Chemikalien wie Alkohole, Formaldehyd, Chlor, Wasserstoffperoxid oder Benzalkoniumchlorid basieren. Dabei können Desinfektionsmittel schädlich für die Umwelt sein, wenn diese in unnötig großen Mengen oder unkontrolliert angewendet und somit freigesetzt werden [Bow21, MLT22, PCG22, YH20]. So zeigen Studien, dass sich manche Desinfektionsmittel wie beispielsweise Benzalkoniumchlorid, welches zur Gruppe der Quaternäre Ammoniumverbindungen gehört, oder Triclosan, welches als Biozid eingestuft ist, sich in der Umwelt anlagern und sowohl das aquatische Ökosystem negativ beeinflussen als auch eine Gefahr für den Menschen darstellen können. [ABB23, MDM21, MF16, OMO16]

Im Alltag kommen beispielsweise Desinfektionssprays oder Desinfektionstücher zum Einsatz. Diese können jedoch Nachteile wie eine begrenzte Effektivität, ungewünschte Wechselwirkungen und Beschädigungen mit der zu desinfizierende Oberfläche, ein Austrocknen der Tücher nach dem Öffnen der Packung haben und können in einem hohen Müllaufkommen resultieren, da es sich in der Regel um Einwegprodukte handelt. Vor der Corona Pandemie 2019 belief sich in Deutschland die Produktion an Desinfektionsmitteln auf etwa 63.000 Tonnen Wirkstoffgewicht [Sta20]. Allein die drei größten Desinfektionsmittelhersteller in Deutschland (Essity, Hartmann Gruppe und Ecolab) erzielten kumuliert zwischen 2020 bis 2023 einen Umsatz von etwa 2,4, 2,1, 2,3 und 2,4 Mrd. € je Jahr und bestätigen die Wichtigkeit und den weitverbreiteten Einsatz von Desinfektionsmitteln [Sta24]. Jedoch zeigen diese Zahlen auch das mögliche Einsparungspotenzial an umweltschädlichen Stoffen, Verpackungsmaterialien und Transportaufwände durch eine umweltfreundlichere Alternative.

Im Rahmen des vorliegenden Projekts sollte ein handliches Gerät zur Desinfektion von Oberflächen auf Basis von plasmaaktiviertem Nebel als Alternative zu herkömmlichen chemischen Mitteln zur Oberflächendekontamination entwickelt werden, um die Menge an eingesetzten Desinfektionsmitteln zu reduzieren und somit die Umwelt zu entlasten. Unter Plasma, auch oft als vierter Aggregatzustand bezeichnet, wird ein teilweise oder vollständiges ionisiertes Gas verstanden, welches sich unter anderem aus Elektronen, negativ oder positiv geladenen Ionen, Molekülen, Radikalen und Photonen, dem sogenannten Plasmacocktail, zusammensetzt und erzeugt wird, indem einem Gas beispielsweise elektrische Energie zugefügt wird. Innerhalb des Projekts spielen vor allem kalte atmosphärische Plasmen eine entscheidende Rolle, da mit diesen auf direktem Wege Wasser oder Wasserdampf aktiviert werden kann. Plasmaaktiviertes Wasser und plasmaaktivierter Wasserdampf zeichnen sich durch ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum aus und können effektiv Viren, Pilze und Bakterien abtöten. Die antimikrobielle Wirkung basiert dabei auf reaktiven Sauerstoff- und Stickstoffspezies, welche in dem Wasser beziehungsweise in den Wassertropfen gelöst sind und so mit den Mikroorganismen bei Benetzung wechselwirken können. Dies führt zu einem Abtöten der Mikroorganismen. Somit kann eine Desinfektion von Oberflächen erreicht werden, welche nur auf Wasser und elektrischer Energie basiert und den Einsatz von gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien reduzieren oder sogar ersetzen kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass eine ausreichende und zuverlässige Aktivierung des Wassers beziehungsweise Nebels erfolgt, um eine zufriedenstellende antimikrobielle Wirkung garantieren zu können. [GLZ21, GXG18, KKL19, SLL20, ZZW20]

Um dies zu erreichen, wurden folgende technische Entwicklungsaufgaben definiert:

- Entwicklung einer neuartigen Plasmaquelle, welche in feuchter Umgebung gezündet werden kann, und eine direkte Aktivierung des Wasserdampfs mit Plasma ermöglicht.
- Optimierung des Verneblungssystems, um eine konstante und zuverlässige Nebelerzeugung während des Desinfektionsprozesses zu garantieren.

- Verbesserung der Energieversorgung der Plasmaquellen, um ein zuverlässiges und energiearmes Zünden der Plasmaquellen zu ermöglichen.

Begleitend zur technischen Entwicklung wurden biologische Untersuchungen durchgeführt, um die antibakterielle Wirkung des plasmaaktivierten Nebels zu bestätigen und bereits während der Entwicklung der Plasmaquelle durch iterative Prozessschritte diese zu optimieren, um eine bestmögliche Desinfektionsleistung zu erzielen. Dabei sollten verschiedene Verneblungssysteme sowie Behandlungszeiten und Volumina berücksichtigt werden. Die Erkenntnisse aus diesen Experimenten sollten dann in einen finalen Prototyp einfließen, mit welchem eine bakterielle Reduktion von mindestens 5 logarithmischen Stufen – entspricht einer Reduktion um 99,999 % – gegen verschiedene humanpathogene Bakterien zu erzielen. Zusätzlich sollte abschließend eine wiederholende Behandlung von verschiedenen Materialien, welche typische Kontaktflächen im Alltag darstellen, durchgeführt werden, um einen möglichen negativen Einfluss auf die mechanischen und chemischen Eigenschaften ausschließen zu können und die schonende Oberflächendesinfektion mittels plasmaaktivierten Nebels zu bestätigen.

Durch Erreichen dieser Ziele soll ein neues und handliches Desinfektionsgerät auf Basis von plasmaaktiviertem Nebel entwickelt werden, welches zum einen eine zuverlässige Anwendung und Desinfektion von Alltagsoberflächen ermöglichen und zum anderen den Einsatz von chemischen Desinfektionsmitteln reduzieren – und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten – soll.

1 Plasmaquelle

Kalte atmosphärische Plasmen (KAPs) sind ionisierte Gase, die bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck erzeugt werden können. Im Gegensatz zu heißen Plasmen, die in der Regel hohe Temperaturen aufweisen, zeichnen sich KAPs durch ihre geringe thermische Belastung aus. Diese Eigenschaft macht sie für eine Vielzahl von Anwendungen interessant, insbesondere in Bereichen, in denen temperaturempfindliche Materialien behandelt werden müssen.

KAPs zeichnen sich durch eine Reihe von Eigenschaften aus, die sie für verschiedene Anwendungen geeignet machen:

Reaktive Spezies: KAPs enthalten eine Vielzahl von reaktiven Spezies, wie z. B. reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies (ROS und RNS), die antimikrobiellen und gewebebeeinflussenden Wirkungen haben können.

Geringe thermische Belastung: Aufgrund ihrer geringen Temperatur können KAPs auch temperaturempfindliche Materialien behandeln, ohne diese zu beschädigen.

Diese Eigenschaften eröffnen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten:

Medizin: KAPs werden in der Medizin zur Wundheilung, Desinfektion und Behandlung von Hauterkrankungen eingesetzt.

Materialbearbeitung: KAPs können zur Oberflächenbehandlung von Materialien verwendet werden, um deren Haftung, Benetzbarkeit oder Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.

Lebensmittelindustrie: KAPs werden zur Desinfektion von Lebensmitteln und Verpackungen eingesetzt, um die Haltbarkeit zu verlängern.

Umwelttechnik: KAPs können zur Reinigung von Abgasen und zur Wasseraufbereitung eingesetzt werden.

Oberflächendesinfektion: KAPs könne zur schonenden Desinfektion von Oberflächen eingesetzt werden. Diese Desinfektion erfolgt ohne den Einsatz von Chemie und ohne den störenden Einfluss von Verschattung wie bei UV-Desinfektion.

KAPs entstehen durch die Zufuhr von Energie zu einem Gas, wodurch ein Teil der Gasatome ionisiert wird. Dieser Prozess führt zur Bildung eines Plasmas, das aus Elektronen, Ionen, neutralen Atomen und Molekülen sowie reaktiven Spezies besteht. Die Erzeugung von KAPs kann durch verschiedene Methoden erfolgen, darunter:

Dielektrisch behinderte Discharge (DBD): Hierbei werden Elektroden durch ein dielektrisches Material getrennt, um eine Entladung zu erzeugen.

Plasmajets: Bei dieser Methode wird ein Gas durch eine Düse geleitet und durch elektrische Entladungen ionisiert.

Surface Micro Discharge (SMD): Bei SMD-Plasmaquellen sind die Elektroden wie bei der DBD-Plasmaquelle durch ein dielektrisches Material getrennt. Allerdings sind die Elektroden so angeordnet, dass die Entladungen über die Oberfläche kriechen. Damit lassen sich großflächige Plasmaquellen mit einer Homogenen Entladungsverteilung aufbauen.

Anforderungen an die neue Plasmaquelle:

Für den Einsatz zur schnellen Oberflächendesinfektion wird eine Plasmaquelle benötigt welche

- Hitzebeständig
- Korrosionsbeständig
- plasmabeständig und
- feuchtebeständig

ist. Dies stellt für die bisherigen SMD-Plasmaquellen eine Herausforderung dar. Bereits eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Startschwierigkeiten oder schnellen ausfällen führen.

Um eine Materialkombination zu finden, welche diese Eigenschaften vereint, wurden verschiedene Materialien untersucht.

Die folgende Liste konnte ohne tiefergehende Untersuchungen ausgeschlossen werden.

Kapton	Nicht Plasmabeständig
FR4	keine ausreichende Feuchtebeständigkeit, nicht Plasmabeständig
Al ₂ O ₃	Plasmazündung instabil bei Feuchte
ALN	Nicht Plasmabeständig

Bei einem glasfaserverstärkten Polymer wurden weiterführende Untersuchungen durchgeführt. Diese kam auch im ersten Labor-Plasma-Nebel-Setup zum Einsatz.

Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen charakteristische Eigenschaften der Plasmaquelle bei optimierten Betriebsparametern.

Abbildung 1: 3 Wiederholungen (M1-3) von Leistungsmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen.

Abbildung 2: 3 Wiederholungen (M1-3) von Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 2,1 L.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass KAP aus über 50 verschiedenen Spezies, welche bei über 600 verschiedenen Reaktionen entstehen [SGC12] besteht. Die in Abbildung 2 gezeigte Ozonmessung zeigt deutlich, dass die

Plasmaquelle primär Sauerstoff Spezies ROS erzeugt. Dies hat sich bei der Behandlung mit Plasma aktiviertem Nebel als besonders effizient herausgestellt.

Ein im Langzeittest befindliche glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquelle viel nach 650 Stunden aus. Wie in Abbildung 3 zu sehen, hat sich das Dielektrikum in dieser Zeit stark verfärbt und die Entladungen haben in den Bereichen um das Elektroden Material abgetragen, bis die Glasfasern freigelegt wurden. Die Dicke des Materials ist nicht mehr ausreichend und es kommt zu einem Kurzschluss. Soweit dies bewertet, werden konnte, sind die Edelstahlbügel ausreichend resistent.

Abbildung 3: Foto der Beschädigungen einer glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquelle mit einer Laufzeit von 650 h bei Betrieb bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchte (oben). Detailaufnahme der durch die Plasmaentladungen freigelegten Glasfasern (unten).

Um die Laufzeit der Plasmaquelle weiter zu optimieren, wurde das Dielektrikum durch ein Keramik Polymer komposit ersetzt. Die zugehörigen Charakteristiken sind in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 4: 3 Wiederholungen (V1-3) von Leistungs- und Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 1,2 L.

Abbildung 5: 3 Wiederholungen (V1-3) von Leistungs- und Ozonmessungen von 3 glasfaserverstärkten Polymer Plasmaquellen in einem Volumen von 1,8 L.

Bei noch immer fortlaufenden Langzeituntersuchung konnte, nach 3000 Stunden, nur eine geringe Verfärbung der Plasmaquellen und nur eine sehr geringe Abtragung festgestellt werden.

Abbildung 6: Neue Keramik Polymer Plasmaquelle (oben) und nach einer Laufzeit von etwa 3000 Stunden (unten).

Auffällig ist, dass sich die Edelstahlbügel, wie in Abbildung 7 gezeigt, im Laufe der Zeit abheben. Dies scheint ein mechanisches/thermisches Problem zu sein und konnte aufgrund des späten Auftretens im Projekt nicht mehr behoben werden.

Abbildung 7: Abgehende Elektrodenbügel nach einer Laufzeit von 3000 Stunden.

2 Vernebelungssystem

Im Rahmen des Projekts wurden zunächst verschiedene Technologien zur Nebelerzeugung analysiert, getestet und hinsichtlich ihrer Eignung für dieses Projekt bewertet. Dabei standen diejenigen Verfahren im Fokus, die keine Zustandsänderung im Behandlungsraum (z.B. Druck- oder Temperaturänderungen) erfordern, um die Plasmazündung nicht zu verändern.

2.1 Untersuchte Vernebelungstechnologien

2.1.1 Mesh Nebulizer

Mesh Nebulizer oder Netz-Vernebler bestehen aus gelochten Scheiben (Lochdurchmesser im μm -Bereich) mit Piezo-Keramikelementen, die im direkten Kontakt mit einem Flüssigkeitsreservoir stehen. Durch hochfrequente Schwingungen der Scheibe wird das Nebelfluid aus dem Reservoir auf der einen Seite des Verneblers durch die Löcher gezwungen und „atomisiert“ – und tritt so als feiner Nebel auf der anderen Seite aus. Diese Methode hat einige Einflussgrößen; u.a. verschiedene Stoffgrößen des Nebelfluids (Oberflächenspannung, Viskosität, Ionengehalt), der Druck der Flüssigkeitssäule im Reservoir, die Orientierung und die Befestigung der Scheibe.

2.1.2 Ultraschallvernebler

Ähnlich wie Mesh Nebulizer werden bei Ultraschallverneblern piezokeramische Elemente verwendet, um hochfrequente Schwingungen zu erzeugen. Beim Ultraschallvernebler werden diese Schwingungen allerdings auf einen dünnen Flüssigkeitsfilm übertragen, der durch Tropfenabriss in den resultierenden Wellen ein Aerosol erzeugt. Diese Methode benötigt einen ruhigen, gleichbleibenden Flüssigkeitsfilm über der Ultraschallquelle.

2.1.3 Einstoff- und Zweistoffdüse

In Einstoffdüsen wird die Flüssigkeit in Rotation versetzt und zerfällt beim Austritt aus der Düse dann zu Einzeltröpfchen. Die Feinheit des entstehenden Aerosols hängt vom anliegenden Druck und dem Auslassquerschnitt der Düse ab.

In Zweistoffdüsen wird die Flüssigkeit in der Düse mit einem Luftstrom gemischt, wodurch sie fein zerstäubt wird. In Düsen erzeugter Nebel hat einen relativ hohen Impuls in Axialrichtung der Düse, was bei kleinen Behandlungsvolumina dazu führen kann, dass ein großer Teil des zerstäubten Wassers an der gegenüberliegenden Wand abgeschieden wird.

2.1.4 Venturi-Vernebler

Bei dieser Variation einer selbst ansaugenden Zweistoffdüse wird der Aerosolstrom direkt hinter dem Düsenauslass durch ein Hindernis abrupt umgeleitet, wodurch der Axialimpuls des Aerosols „gebrochen“ wird. Dabei wird ein großes Spektrum an Tröpfchengrößen erzeugt; um nur den feinen Nebel auszutragen, ist der Nebelgenerator mit einem Tropfenabscheider kombiniert.

2.1.5 Aufprall-Vernebler

Der Aufprall-Vernebler oder Impact Nebulizer basiert auf der Zerstäubung von Wasser durch den Aufprall auf einer flachen Wand. Bei dieser Methode wird ebenfalls ein großes Spektrum an Tropfengrößen erzeugt, die erst abgeschieden werden müssen, um einen feinen Nebel zu generieren.

2.2 Zusammenfassung Nebeltechnologien

Einige Methoden wurden bereits relativ früh ausgeschlossen. So passt die Anforderung des gleichbleibenden ruhenden Flüssigkeitsfilms beim Ultraschallvernebler nicht mit der geplanten Anwendung des Geräts zusammen. Bei Ein- und

Zweistoffdüsen führt der hohe Impuls des Aerosols in Kombination mit den kleinen anvisierten Behandlungsvolumina dazu, dass der gesamte Nebel an der Behälterwand abgeschieden wird. Daher wurden nur die anderen Methoden weiter getestet. In nachfolgender Tabelle sind die Vor- und Nachteile der einzelnen analysierten und getesteten Technologien aufgelistet.

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der näher untersuchten Vernebelungstechnologien

Technologie	Vorteile	Nachteile
Mesh Nebulizer	Definierte Partikelgröße	Verkrustungen an der Scheibe verändern das Vernebelungsverhalten
	Keine Pumpe / kein Kompressor benötigt	Einschränkungen bei der Installation (Scheibe muss im direkten Kontakt mit dem Flüssigkeitsreservoir stehen)
	Je nach verwendeter Scheibe, ist eine große Variabilität an Aerosolmenge möglich	Vernebeltes Medium ist eingeschränkt (Oberflächen-spannung, Viskosität, etc.)
Venturi-Vernebler	Das Nebelmedium hat keine größeren Einschränkungen.	Es wird ein Kompressor benötigt, der Luft kontinuierlich bei erhöhtem Druck zur Verfügung stellt.
	Es kann sehr feiner Nebel erzeugt werden.	Düse und Tropfenabscheider haben einen größeren Platzbedarf.
		Die Effizienz der Aerosolgeneration ist recht gering, da ein großer Teil der erzeugten Tröpfchen wieder abgeschieden wird.

	Es wird kein Kompressor, sondern „nur“ eine Wasserpumpe benötigt	Abgeschiedenes Wasser muss abgeführt werden.
Aufprall-Vernebler	Wasserreservoir kann unabhängig von der Düse positioniert werden.	Die Düse kann relativ leicht verstopfen (z.B. durch Kalkablagerungen).
	Das Nebelmedium hat keine größeren Einschränkungen.	Es wird relativ hoher Druck benötigt – mit entsprechenden Anforderungen an Schläuche und Pumpe.

Außerdem sind in folgender Tabelle Bilder der Nebelerzeugung mit den näher untersuchten Methoden dargestellt.

Tabelle 2: Aerosol-Bilder der näher untersuchten Vernebelungsmethoden

Mesh Nebulizer

Venturi-Vernebler

Impact-Vernebler

Aufgrund der oben aufgeführten Punkte wurde für den weiteren Einsatz im Projekt der Mesh Nebulizer als Vernebelungstechnologie ausgewählt.

2.3 Partikelgrößenanalyse Mesh Nebulizer

Durch unterschiedliche Lochdurchmesser und Schwingfrequenzen kann die Partikelgröße der Wassertropfen sowie die Verneblungsrate variiert werden. Es wurden fünf verschiedene, kommerziell erhältliche Vernebler getestet und die Kennwerte sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Tabelle 3: Eingesetzte Mesh-Vernebler und Kennwerte.

Bezeichnung	Lochdurchmesser [μm]	Verneblungsrate [mL/h]
Typ 1	4	15
Typ 2	4	45
Typ 3	10	45
Typ 4	10	114
Typ 5	12	510

Um Aussagen über die Partikelgrößen der erzeugten Wassertropfen für die jeweiligen Verneblertypen treffen zu können, wurde der Nebel mittels Partikelgrößenanalyse (Malvern Spraytec Model RTS5114, Malvern Instruments Limited, Worcestershire, Vereinigtes Königreich) analysiert und der mittlere Partikeldurchmesser bestimmt (Abbildung 8). Wie zu erwarten, nahm der Partikeldurchmesser der Wassertropfen mit zunehmendem Lochdurchmesser und Verneblungsrate zu.

Abbildung 8: Mittlerer Partikeldurchmesser der erzeugten Wassertropfen je nach eingesetztem Mesh-Vernebler.

3 Laboraufbauten

3.1 Plasmanebel Setup

Das Plasmanebel System besteht aus den folgenden Komponenten

- Plasmaquellen (1)
- Hochspannungsversorgung (2) - nur Kabel im Bild dargestellt
- Vernebler (3)
- Ansteuerung Vernebler (4)
- Plasmanebel- / Behandlungs- Kammer (5)
- Ozon Messstrecke (6)

Abbildung 9: Erstes Plasmanebel-Setup zur Testung verschiedener Vernebler und Plasmaquellen. Das Setup setzt sich zusammen aus, Plasmaquellen (1), Hochspannungsversorgung (2) (HV-Verstärker der Firma TREK), Vernebler (3), Ansteuerung Vernebler (4), Plasmanebel- / Behandlungs- Kammer (5), Ozon Messstrecke (6).

3.2 Automatisierter Versuchsstand

Im Rahmen der Arbeit wurde ein automatisierter Versuchsstand entwickelt und gebaut, welcher eine reproduzierbare Versuchsdurchführung und eine sich zyklisch wiederholende Behandlung ermöglicht. Dies war zum einen nötig, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erzielen und zum anderen, um Einflüsse des plasmaaktivierten Nebels auf die Materialien zu prüfen. Mit Hilfe des Aufbaus

konnten alle Versuche mit einer kontrollierten, reproduzierbaren Bewegung mit definierter Verfahrensgeschwindigkeit des Aufbaus zur Desinfektion über die Probekörper durchgeführt werden. So konnte sichergestellt werden, dass Fehler durch eine manuelle Führung der Prototypen bei der Ermittlung der optimalen Behandlungsparameter vermieden werden konnten. Zusätzlich ermöglichte der Versuchsstand wiederholende Behandlungen der Probekörper, ohne dass ein manuelles Eingreifen nötig war.

Der automatisierte Versuchsstand ist in Abbildung 10 dargestellt. Mit Hilfe des Aufbaus können nachfolgende Prozessparameter eingestellt werden:

- Anpressdruck der Prototypen auf die Grundfläche, um ein Abdichten der Kammer sicherzustellen
- Dauer der Beheizung der Plasmaquellen, um Feuchtigkeit von den Plasmaquellen zu entfernen und ein erfolgreiches Zünden der Quellen zu gewährleisten
- Dauer der Voraktivierung des Kammervolumens und Nebels mit Plasma-spezies, bevor die Probekörper behandelt werden
- Verfahrensgeschwindigkeit der Prototypen und somit die resultierende Behandlungszeit der Probekörper
- Anzahl an Wiederholungen der Behandlung

Abbildung 10: Vollautomatisierter Versuchsstand zur Behandlung von Oberflächen mittels plasmaaktiviertem Nebel. Der Aufbau setzt sich aus dem Plasmanebel-Prototypen (1), einer austauschbaren Probenaufnahme für verschiedene Probekörper-Geometrien (2), der Steuereinheit (3) und der automatischen Verfahreinheit (4) zusammen.

Die Probekörper für die biologischen Experimente und Materialuntersuchungen (siehe Kapitel 6) konnten in die austauschbare Probenaufnahme eingelegt und mit entsprechenden Versuchsprotokollen mit plasmaaktiviertem Nebel behandelt werden. Während der wiederholenden Behandlung wurde zudem mittels Oszilloskops (InfiniiVision DSOX2014A, Keysight Technologies, Santa Rosa, CA, USA und DP20003 100 MHz High Voltage Differential Probe, Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd., Guangdong, China) die benötigte Spannung (V_{pp}) für die Zündung der Plasmaquellen aufgezeichnet, um Aussagen über die Stabilität der Quellen im Einsatz treffen zu können (Abbildung 11). Die Messung zeigt, dass nur die erste Zündung der Plasmaquellen ein leicht abweichendes Verhalten aufweist, wohingegen die nachfolgenden Zündungen alle den erwarteten Verlauf zeigen und die angelegte Zündspannung von etwa 3,6 kV erreichen und während

der Behandlung gehalten wird. Die Messergebnisse bestätigen die Zuverlässigkeit der entwickelten Elektronik (siehe Kapitel 4) und Zündbarkeit der Plasmaquellen auch in feuchter Umgebung.

Abbildung 11: Spannungsverlauf des Plasmasystems bei einer fünfzigmaligen wiederholenden Behandlung von Probekörpern.

4 Energieversorgung

4.1 Hauptelektronik mit der Plasmaansteuerung

Das Hauptaugenmerk der Energieversorgung liegt auf der Entwicklung einer Elektronik zur Erzeugung einer sinusförmigen Hochspannung von bis zu 4500 V aus einer Kleinspannung von 12 V DC. Dies stellt insbesondere aufgrund der notwendigen schnellen Regelbarkeit der Ausgangsspannung in Gegenwart hoher Feuchtigkeit eine Herausforderung dar. Ziel ist es, eine zuverlässige Spannungsversorgung der Plasmaquellen sicherzustellen sowie die zugehörige Heizung und weitere Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen zu integrieren.

Die Entwicklung beginnt mit der Erstellung eines detaillierten Schaltplans, in dem alle notwendigen Komponenten spezifiziert werden. Dabei müssen die Anforderungen an Spannungs- und Stromfestigkeit der Bauteile ebenso berücksichtigt werden wie thermische und elektromagnetische Einflüsse. Anschließend folgt die Layout-Erstellung der Platine, wobei insbesondere die Platzierung der Hochspannungsbereiche, die Trennung von Signalleitungen und die Berücksichtigung von EMV-Anforderungen entscheidend sind.

Ein essenzieller Bestandteil des Systems ist der DC/DC-Wandler, der neben der Hochspannungsversorgung auch stabile 5V- und 3V-Schienen für die ICs bereitstellt. Ein Mikrocontroller übernimmt sämtliche Systemfunktionen, darunter die Erzeugung der PWM-Signale zur Ansteuerung der H-Brücke, Sicherheitsmechanismen, wie das Steuern der hochspannungsrelevanten ICs und die Regelung der Hochspannung. Ebenso wird der mittels des Mikrocontrollers die Heizung der Plasmaquellen über ein Relais gesteuert und der Wasserstand des Piezoverneblers über einen Wasserstandsensoren kontrolliert.

Die eigentliche Hochspannungserzeugung erfolgt über eine H-Brücke, deren Ausgangsspannungen über einen LC-Schwingkreis weiter erhöht werden, in dem dieser nahe an der Resonanzfrequenz ausgelegt ist. Dies ermöglicht eine erste Spannungserhöhung, bevor diese mittels Hochspannungstransformatoren weiter auf die Zielspannung transformiert wird.

Ein zentraler Aspekt der Implementierung ist die Regelung und Überwachung der Hochspannung, insbesondere im Hinblick auf plötzliche Lastwechsel, die durch hohe Feuchtigkeit verursacht werden können. Die Regelung erfolgt durch eine kontinuierliche Messung der Ausgangsspannung, die über einen hochspannungsfesten Spannungsteiler heruntergeteilt und gleichgerichtet wird. Die adaptive Anpassung der Eingangsspannung der H-Brücke erfolgt über einen programmierbaren Buck-Boost-Converter, der eine variabel einstellbare Ausgangsspannung bereitstellt. Dadurch kann die Hochspannung zuverlässig und schnell geregelt werden, um einen sicheren und stabilen Betrieb der Plasmaquellen sicherzustellen.

Zusätzlich wird eine Stromüberwachung implementiert, die als Kurzschlusschutz dient. Der Eingangsstrom der Schaltung wird mit einem Strommesswiderstand und -verstärker kontinuierlich ermittelt und vom Mikrocontroller bewertet. Bei einem zu hohen Eingangsstrom werden alle hochspannungsrelevanten ICs automatisch abgeschaltet, um Schäden zu vermeiden.

Nach der Fertigung der Platine erfolgt die Inbetriebnahme und umfangreiche Tests, um die grundlegende Funktionsfähigkeit der Hochspannungserzeugung und -regelung zu überprüfen. In diesem Schritt wird zudem die Software des Mikrocontrollers entwickelt und kontinuierlich optimiert, um sicherzustellen, dass alle ICs ihre vorgesehenen Funktionen erfüllen. Der Fokus liegt dabei auf der Erzeugung der Eingangssignale für die H-Brücke, der zuverlässigen Regelung der Hochspannung sowie der Implementierung und Überprüfung der Sicherheitsfunktionen. Die Hochspannung wird dabei insbesondere auf die Reaktion auf Lastwechsel getestet sowie die Sicherheit und Langzeitstabilität bewertet. Die Feinabstimmung der Regelalgorithmen erfolgt schließlich durch Anpassungen der Mikrocontroller-Software, um eine optimale Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

In der abschließenden Bewertung zeigt sich, dass die gewählte Architektur eine effiziente Hochspannungserzeugung ermöglicht, die dank der adaptiven Regelung in einer trockenen Umgebung mit nicht kondensierender Feuchtigkeit stabil bleibt. Das System ist jedoch bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit, auf Grund zu hoher kapazitiver Last, instabil und die Hochspannung bricht teilweise ein und

die Plasmaquellen können folglich nicht mehr zuverlässig gezündet werden. Dies ist jedoch nicht an der Regelung festzumachen, die theoretisch schnell genug wäre, sondern an der limitierten Leistung der verwendeten Transformatoren (vgl. 4.2 Transformatorenentwicklung).

Die Integration der Sicherheits- und Steuerungsfunktionen in den Mikrocontroller vereinfacht das Gesamtsystem und macht es flexibler für mögliche Erweiterungen. Herausforderungen wie die Überwachung der Hochspannung und die resultierende Reaktion auf Laständerungen sind prinzipiell durch die schnelle Regelung der Ausgangsspannung erfüllt. Somit stellt die entwickelte Elektronik in trockener Umgebung eine zuverlässige und sichere Lösung dar, für die angestrebte Anwendung des Betriebs im Nebel zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht, da die Elektronik leistungsstarke Transformatoren benötigt, um auf große kapazitive Lasterhöhungen ausreichend reagieren zu können.

4.2 Transformatorenentwicklung

Ein zentrales Ziel der Entwicklung der Energieversorgung in diesem Projekt ist Entwicklung leistungsstarker, effektiver und kompakter Transformatoren. Ausgangspunkt sind Transformatoren aus Vorgängerprojekten, die für eine deutlich kleiner Gesamtlänge der Plasmaquellen und somit eine deutlich geringere Plasmaleistung ausgelegt sind. Dennoch sind diese verwendbar für die Ansteuerung von Plasmaquellen der verwendeten Technologie bei der gewünschten Frequenz und Spannung.

Erste Versuche werden mit vier der kleinen Transformatoren durchgeführt, um die Ansteuerung und die Plasmaquellen zu überprüfen. Diese Konfiguration zeigt unter optimalen Bedingungen eine grundlegende Funktionsfähigkeit, jedoch ist die Regelung bei großen kapazitiven Laständerungen, die durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden, nicht vollständig möglich. Der Grund hierfür liegt in der Leistungsgrenze der Transformatoren. Um eine effektive Lösung zu entwickeln, wird ein erfahrener Transformatorhersteller einbezogen, der zwei Prototypen auf Basis der von uns vorgegebenen Parameter entwickelt. Dabei werden die erwarteten kapazitiven und resistiven Lasten sowie die Ein- und

Ausgangsparameter berücksichtigt. Allerdings erweist sich dieser Ansatz, wider unsere Erwartung, als nicht zielführend. Während der Transformator unbelastet mit der herkömmlichen Ansteuerung funktioniert, erreicht er unter Last nicht die erforderliche Hochspannung. Bereits unter trockenen Bedingungen zeigt sich, dass der belastete Transformator bereits bei einer niedrigen Hochspannung von rund 3 kV in die Sättigung geht. Dies widerspricht den Erwartungen sowie dem ursprünglichen Design des Herstellers. Eine weitere Steigerung der Hochspannung, die für das Zünden der Plasmaquellen notwendig ist, kann nur mit einer unverhältnismäßigen Erhöhung der Eingangsspannung erreicht werden und ist mit der gewählten Ansteuerung und den verwendeten H-Brücken-Komponenten nicht realisierbar, ohne diese zu beschädigen. Eine mögliche Lösung, die Verwendung mehrerer Transformatoren, führt zudem nicht zur erhofften Verbesserung, sondern verschlechtert das Verhalten sogar. Der Hersteller analysiert derzeit das unerwartete Verhalten der Transformatoren und prüft mögliche Optimierungen. Parallel dazu wird ein weiterer Transformatorhersteller in den Entwicklungsprozess einbezogen, ein erstes Muster zeigt hier bereits ein deutlich besseres Verhalten.

Zum Zeitpunkt des Projektabschluss können keine Transformatoren eingesetzt werden, die die gewünschten Anforderungen erfüllen. Aufgrund dieser Situation wird das Projekt mit den vier kleinen Transformatoren abgeschlossen. Dies führt dazu, dass die gewünschte problemlose Zündung unter feuchten Bedingungen nicht erreicht wird und große kapazitive Lastsprünge nicht vollständig ausgeregelt werden können.

4.3 Ansteuerung Piezovernebler

Zusätzlich zur Plasmaansteuerung wurde für dieses Projekt auf der Hauptplatine zusätzlich eine effektive Ansteuerung des Piezoverneblers implementiert. Für dessen Betrieb ist eine sinusförmige Wechselspannung im Bereich von etwa 100 V erforderlich, um die nötige Energie für die Verneblung zu liefern. Da dem gesamten System jedoch nur niedrige Spannungen von 5 V und 12 V zur Verfügung stehen, wird eine Methode benötigt, um diese Spannungen auf das notwendige Niveau zu transformieren. Dies wird durch den Einsatz einer PWM-

gesteuerten Schaltung in Kombination mit einem Transformator und einem Schwingkreis gelöst.

Zur Umsetzung wird der vorhandene Mikrocontroller eingesetzt, mit Hilfe dessen ein PWM-Signal generiert und damit einen NMOS-Transistor gesteuert wird. Der MOSFET schaltet die dem System ohnehin zur Verfügung stehende 5 V Spannung mit hoher Frequenz ein und aus. Dadurch entsteht eine gepulste Spannung, die in einen kompakten Transformator mit einem Wicklungsverhältnis von 1:8 eingespeist wird und folglich erste Spannungsanhebung ermöglicht. Zusätzlich wird ein ausgangsseitiger Kondensator integriert, mit dem ein Schwingkreis entsteht, der durch Resonanzeffekte die Ausgangsspannung weiter erhöht. Die Kapazität dieses Kondensators beeinflusst die Resonanzfrequenz und damit die Ausgangsspannung. Eine weitere Anpassungsmöglichkeit der resultierenden Spannung erfolgt über die Variation der Ansteuerfrequenz des Mikrocontrollers.

Die gewählte Methode bietet mehrere Vorteile: Durch die kompakte Bauweise bleibt die Schaltung platzsparend und ist auf der Hauptplatine integrierbar, während der Transformator in Kombination mit dem Schwingkreis eine effiziente und zuverlässige Spannungserhöhung ermöglicht. Zudem erlaubt die Anpassung der PWM-Frequenz eine flexible Regelung der Verneblungsintensität. Da nur kostengünstige und leicht verfügbare Komponenten verwendet werden, bleibt die Lösung wirtschaftlich. Insgesamt stellt die PWM-gesteuerte Hochspannungsschaltung eine effektive Möglichkeit dar, um mit geringen Eingangsspannungen eine hohe Ausgangsspannung für den Piezovernebler zu erzeugen. Durch die gezielte Einstellung der Resonanzfrequenz kann die gewünschte Verneblungsintensität optimiert und präzise angepasst werden.

5 Desinfektionseigenschaften

Die biologischen Versuche können in zwei Phasen unterteilt werden. In Phase 1 wurden einfache Prototypen getestet, um die grundlegende Funktionalität des anvisierten Aufbaus zu testen und ob grundsätzlich eine Inaktivierung von Bakterien mittels plasmaaktivierten Nebels erzielt werden kann. Anhand der Ergebnisse sollen die Plasmaquellen und das Verneblungssystem entsprechend angepasst werden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. In Phase 2 wurde ein

variabler und auf den Ergebnissen von Phase 1 optimierter Prototyp getestet, um optimale Behandlungsparameter zu ermitteln.

5.1 Ergebnisse der biologischen Untersuchungen - Phase 1

Um einen optimierten Prototyp zur Desinfektion von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Wassers zu entwickeln, wurden in Phase 1 biologische Versuche mit provisorischen Aufbauten begleitend zur technischen Entwicklung der Plasmaquellen, Elektronik, und verschiedenen Vernebler durchgeführt, um die Erkenntnisse direkt in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Hierbei wurden unter anderem verschiedene Plasmaquellen, Gehäusevolumina, Behandlungszeiten, eine Voraktivierung der Kammer untersucht.

Alle biologischen Versuche wurden dabei wie folgt durchgeführt:

1. Ansetzen einer Übernachtskultur

Um eine Bakteriensuspension (*Staphylococcus aureus*, *S. aureus*, NCTC8325) mit ausreichender Konzentration zu erhalten, wurde für jeden Versuchstag eine frische bakterielle Übernachtskultur angesetzt. Hierfür wurde eine eingefrorene Bakteriensuspension aufgetaut, oder 1 mL einer bestehenden Kultur in 150 mL flüssigem Nährstoffmedium überführt und bei 37 °C in einem Schüttelinkubator (Multitron, Infors AG, Bottmingen, Schweiz) über Nacht inkubiert.

2. Inokulation der Probekörper

Es wurde eine Arbeitssuspension erstellt, welche etwa 10^6 koloniebildende Einheiten (kbE) je mL aufweist. Hierfür wurden 5 mL der Bakteriensuspension so weit mit sterilem deionisiertem Wasser verdünnt, bis eine optische Dichte bei 620 nm ($OD_{620 \text{ nm}}$, Multiskan™ FC Microplate Photometer, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) von etwa 0,18 bis 0,20 erreicht wurde. Anschließend erfolgte eine Zentrifugation und ein Abscheiden der überständigen Flüssigkeit, um organische Bestandteile des Mediums zu entfernen. Danach wurde das Bakterienpellet in sterilem deionisiertem Wasser resuspendiert (Volumen entspricht dem Gesamtvolumen aus Bakteriensuspension und zugegebenem Wasser, um eine $OD_{620 \text{ nm}}$ von 0,18 bis 0,20 zu erhalten) und 10 µL der Suspension wurde

tröpfchenweise auf den Probekörper aufgebracht. Es folgte eine Trocknung für 10 Minuten.

3. Behandlung der Probekörper

Die inokulierten Probekörper wurden in eine Platte mit Vertiefungen eingelegt, sodass der Aufbau über die Proben geführt werden kann, ohne dass ein mechanischer Abrieb durch die Auflagekante der Behandlungskammer erfolgt. Die Probekörper wurden bis zu 30 Sekunden mit plasmaaktiviertem Nebel behandelt. Dabei wurde untersucht, ob eine Voraktivierung der Kammer die antibakterielle Wirkung erhöhen kann. Bei einer Voraktivierung wurden zunächst die Plasmaquellen für 60 Sekunden gezündet, um das Kammervolumen mit Plasmaspezies zu fluten. Anschließend wurde für 30 Sekunden Wassernebel in die Kammer geleitet, bevor die Probekörper behandelt wurden.

4. Abwaschen der Bakterien, Erstellung der Verdünnungsstufen und Ausplattieren

Nach der Behandlung wurden die Probekörper direkt und ohne Trocknungszeit mittels steriler Pinzetten in 15 mL einer phosphatgepufferten (PBS) Lösung mit Tween® 80 (0,1 % V/V) überführt und für 60 Sekunden gevortext, um die Bakterien von der Oberfläche abzulösen. Es folgte eine Zentrifugation, Abdekantieren des Überstandes und eine Resuspension in 5 mL PBS. Anschließend wurden Verdünnungsstufen erstellt und diese auf Agarplatten mittels Spiral-Technik (Interscience, Saint Nom la Breteche, France) ausplattiert.

5. Inkubation, Auszählen der kbE und Berechnung der logarithmischen Reduktion

Es erfolgte einer Inkubation der Agaplaten für 24 bis 48 Stunden je nach eingesetztem Bakterium bei 37 °C (CB CO2 Incubator E2, Binder GmbH, Tuttlingen, Deutschland). Mittels automatisiertem Koloniezähler wurden die kbEs je Platte bestimmt und die logarithmische Reduktion R_x im Vergleich zu unbehandelten Referenzproben nach nachstehender Formel berechnet.

$$R_X = \frac{\log_{10}(kbE \text{ Referenz})}{\log_{10}(kbE \text{ Probe})} \quad (1)$$

Dabei wird in der Regel nach EN 1040 „Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika“ eine Mindestreduktion von 5 logarithmischen Stufen, entspricht einer bakteriellen Reduktion um 99,999 %, als Bestehensgrenze angesetzt.

Aus den begleitenden biologischen Versuchen wurden nachfolgende Haupterkenntnisse abgeleitet:

- Es konnte gezeigt werden, dass eine Voraktivierung der Behandlungskammer nötig ist, um eine ausreichend hohe bakterielle Reduktion ($> 5 \log_{10}$) zu erreichen, weshalb alle nachfolgenden Versuche mit einer Voraktivierung durchgeführt wurden. Die Voraktivierung setzte sich aus einer 60-sekündigen Flutung der Kammer mit Plasmaspezies sowie einer 30-sekündigen Nebelung der Kammer, bevor die Proben behandelt wurden, zusammen. Die gewählten Zeiten waren ein Kompromiss aus möglichst hoher logarithmischer Reduktion sowie geringer Prozesszeit.
- Anhand der begleitenden Versuche konnten Schwachstellen in der Elektronik und Ansteuerung der Plasmaquellen ausgemacht werden. So gab es Probleme beim Zünden der Plasmaquellen aufgrund der feuchten Arbeitsbedingungen, was sich wiederum negativ auf die antimikrobielle Wirkung auswirkte und es konnten nicht die angestrebten $5 \log_{10}$ erreicht werden. So wurde ein Konzept entwickelt, mit welchem die Plasmaquellen beheizt werden können, mit welchem die Zündung der Quellen unter feuchten Bedingungen verbessert wurde (siehe Kapitel 5.2).
- Während der Versuchsdurchführungen wurde ersichtlich, dass die Ausrichtung des Verneblers entscheidend ist, um eine konstante Verneblung über die Versuchszeiten hinweg zu ermöglichen. Es muss sichergestellt werden, dass dieser in einer senkrechten Position ohne Neigung zur Kammer hin verbaut wird, um eventuelle Lufteinschlüsse oder eine unerwünschte Ansammlung von Wasser auf der Kammerseite des Verneblers zu vermeiden.

5.2 Ergebnisse der biologischen Untersuchungen - Phase 2

In der zweiten Phase kam der vollautomatisierte Versuchsstand zum Einsatz (Abbildung 10), um die Reproduzierbarkeit und die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen und manuelle Fehler auszuschließen. Zunächst wurde mit dem human pathogenen Keim *S. aureus* sowie Probekörper aus PMMA gearbeitet, um bestmögliche Behandlungsparameter zu definieren. Hierfür wurden die Proben mit 10 µL einer Bakteriensuspension mit einer Konzentration von etwa 10^6 koloniebildenden Einheiten tröpfchenweise inokuliert und für etwa 10 Minuten unter sterilen Bedingungen getrocknet. Anschließend erfolgte die Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel und die Ergebnisse wurden mit der Referenz, also inokulierte und unbehandelte Probekörpern, verglichen und die logarithmische Reduktion bestimmt. Entsprechend der Variabilität des Prototypens (Abbildung 12) wurden fünf verschiedene Vernebler, drei verschiedene Volumen der Behandlungskammer, drei verschiedene Positionen der Vernebler in der Behandlungskammer, sowie die Beheizung der Plasmaquellen während der Voraktivierung getestet.

Abbildung 12: Schematische Darstellung des Prototypens zur Behandlung von Oberflächen mittels plasmaaktiviertem Nebel. Folgende Parameter konnten durch Änderungen in der Anordnung der einzelnen Komponenten untersucht werden: Kammervolumen und entsprechende mögliche Position (0, 1 oder 2) des Verneblers sowie die unterschiedlichen Verneblertypen.

Einfluss der Beheizung der Plasmaquelle auf die antibakterielle Wirkung

In Phase 1 wurde ersichtlich, dass eine Voraktivierung der Kammer nötig war, um eine ausreichende logarithmische Reduktion bei verkürzten Behandlungszeiten zu erreichen. Aufgrund der feuchten Arbeitsumgebung kann es jedoch dazu führen, dass die Plasmaquellen nicht trocken sind, was zu einer schlechteren

Zündung der Quellen führt. Hierfür wurde in dem Prototyp eine Heizung der Plasmaquellen berücksichtigt. Zunächst wurde untersucht, ob sich die Beheizung der Quellen und die damit einhergehende verbesserte Zündung sich positiv auf die bakterielle Reduktion auswirkt. Hierfür wurden die Plasmaquellen vor dem Start der Voraktivierung der Behandlungskammer für 90 Sekunden beheizt und es wurden nachfolgende Parameter eingesetzt (Tabelle 4):

Tabelle 4: Versuchsprotokoll zum Testen des Einflusses der Beheizung der Plasmaquellen auf die antibakterielle Wirkung.

Parameter	Versuchsreihe A	Versuchsreihe B
Kammervolumen [mL]	1200	1200
Verneblertyp / Position	Typ 3 / 0	Typ 3 / 0
Beheizung der Plasmaquellen [s]	0	90
Voraktivierung der Kammer nur mit Plasma [s]	60	60
Voraktivierung Plasma + Nebel [s]	30	30
Behandlung der Probekörper [s]	10	10

Durch die Beheizung der Plasmaquellen vor dem Zünden konnte eine verbesserte antibakterielle Effektivität erreicht werden. So konnte die antimikrobielle Reduktion um etwa 0,7 logarithmische Stufen verbessert werden, weshalb die Beheizung der Plasmaquellen bei allen nachfolgenden Versuchen durchgeführt wurde.

Einfluss der Behandlungszeit auf die antibakterielle Wirkung

Die mit *S. aureus* kontaminierten PMMA-Probekörper wurden für 10 oder 30 Sekunden mit dem plasmaaktivierten Nebel behandelt. Eine Erhöhung der Behandlungszeit führte in der Regel zu einer erhöhten antibakteriellen Wirkung (Abbildung 13). Dies kann auf einem auf eine flächendeckendere Benetzung der Oberfläche mit dem aktivierten Nebel aufgrund der längeren Behandlung sowie auf längere Einwirkzeiten der Spezies auf die Bakterien zurückgeführt werden.

Abbildung 13: Logarithmische Reduktion von *S. aureus* auf PMMA-Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels in Abhängigkeit von der Behandlungszeit, des eingesetzten Verneblers, der Position des Verneblers und des Kammer Volumens. Die gestrichelte Linie repräsentiert die angezielte Reduktion um 5 logarithmische Stufen.

Einfluss des Volumens der Behandlungskammer, des Verneblertyps und Verneblerposition auf die antibakterielle Wirkung

Die Behandlungskammer hatte ein variables Volumen und konnte auf 600 mL, 1200 mL und 1800 mL eingestellt werden. Mit zunehmendem Volumen kommen zudem weitere Verneblerpositionen hinzu (Abbildung 12), so dass der Nebel einlass näher an den Plasmaquellen oder den Probekörpern sitzt. Anzumerken ist, dass für Vernebler Typ 5 keine Versuche durchgeführt werden, wenn dieser in

Position 0 angebracht war. Dies war auf eine zu hohe Verneblungsrate und Tropfengrößen zurückzuführen, was bewirkte, dass die Plasmaquellen mit Wasser benetzt waren und daher nicht gezündet werden konnten.

Insgesamt zeigten die Versuchsergebnisse, dass ein größeres Volumen der Behandlungskammer zu bevorzugen ist und dass Vernebler Typ 3 in Position 0 die höchste antibakterielle Wirkung ($> 5 \log_{10}$) über alle Versuche hinweg zeigte. Auffällig sind jedoch teilweise hohe Standardabweichungen, welche auf unterschiedlich gute Desinfektionsleistungen in den einzelnen Versuchen zurückzuführen waren. Versuche, welche eine Beheizung der Plasmaquellen, eine Voraktivierung und eine Parameterkombination aus 1200 mL Kammervolumen, Vernebler Typ 3, Position 0 und 30 Sekunden Behandlungszeit berücksichtigten, erzielten stets Reduktionen von $5 \log_{10}$ Stufen oder sogar teilweise eine komplette bakterielle Reduktion. Daher wurde diese Konfiguration als am vielversprechendsten bewertet, um eine ausreichende Desinfektion von Oberflächen zu erreichen und als finaler Aufbau herangezogen.

Untersuchungen mit weiteren humanpathogenen Bakterien

Um diese Parameter zu bestätigen, wurden auch Versuche mit weiteren humanpathogenen Bakterien wie *Pseudomonas aeruginosa* (DSM19882), *Staphylococcus epidermidis* (DSM20044), und *Escherichia coli* (DSM1103) durchgeführt. Es konnte in allen Versuchen eine Reduktion von $5 \log_{10}$ Stufen erreicht werden. Die Ergebnisse zeigen das Potential des entwickelten Prototypens zur erfolgreichen Desinfektion von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels als Alternative zu herkömmlichen chemischen Desinfektionsmitteln.

6 Materialuntersuchungen

Im Rahmen des Arbeitspakets sollte die Auswirkung einer Desinfektion mittels plasmaaktivierten Nebels auf verschiedene Kunststoffe und Edelstahl 1.4301 nach einer bis zu fünfzig Mal wiederholenden Behandlung getestet werden. Es wurden die mechanischen Eigenschaften mittels Zugversuchs (Z 2,5, ZwickRoell GmbH & Co. KG, Ulm, Deutschland) und die chemischen Eigenschaften mittels Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer-Analyse (FTIR, Alpha II, Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Deutschland) bestimmt. Zudem wurde die

Oberflächenenergie der Prüfkörper mittels Kontaktwinkelmessungen (Drop Shape Analyzer DSA25E, Krüss GmbH, Hamburg, Deutschland) vor und nach der Behandlung bestimmt. Mit Hilfe dieser Ergebnisse sollte der Einfluss der Behandlung der verschiedenen Materialien mit plasmaaktiviertem Wassernebel – und damit auch die produzierten Plasmaradikale – untersucht werden, um eine möglichst materialschonende Behandlung nachweisen und bei Bedarf die Plasmaquellen oder Behandlungsparameter anpassen zu können.

6.1 Versuchsdurchführung

Um die Wirkung des plasmaaktivierten Nebels auf verschiedene Kunststoffe (Tabelle 5) und Edelstahl 1.4301 zu untersuchen, wurden entsprechende Probenkörper (Abbildung 14) aus 2 mm starken Kunststoff- bzw. Edelstahlplatten mittels Wasserstahls ausgeschnitten. Dabei wurden Kunststoffe ausgesucht, welche häufig im Alltag als Kontaktfläche zu finden sind und somit für das Projekt von großem Interesse sind.

Tabelle 5: Ausgewählte Kunststoffe und mögliche Kontaktflächen im Alltag.

Kunststoff	Beispiele für Kontaktfläche
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	Armaturen, Haushaltsgeräte
Polycarbonat (PC)	Verglasungen, Gehäuse
Polyethylen (PE)	Tüten, Kanister, Haushaltswaren
Polymethylmethacrylat (PMMA)	Verglasung, Bodenbeschichtung
Polypropylen (PP)	Armaturenbretter, Möbel
Polytetrafluorethylen (PTFE)	Anti-Haft-Beschichtung Haushaltswaren
Polyvinylchlorid (PVC)	Fensterprofile, Rohre, Bodenbelag

Für die Proben für die mechanischen Versuche wurde der Zugstab Typ A22 entsprechend ISO 20753, siehe Abbildung 14, (Kunststoffe – Probekörper) herangezogen. Die Geometrie für die chemischen und biologischen Untersuchungen wurde so gewählt, dass ein ausreichendes Volumen an Bakteriensuspension (siehe Kapitel 5) aufgebracht werden konnte, ohne dass die Gefahr besteht, dass

diese unbeabsichtigt vom Probekörper hinunterläuft und so die Ergebnisse unbewusst verfälschen würde.

Abbildung 14: Geometrien der Probekörper: Zugstab A22 nach ISO 20753 (A) und Plättchen für FTIR-Messungen und Desinfektionsversuche (B).

Die Prüfkörper wurden entsprechend der im Kapitel 5 festgelegten Prozessparameter (Behandlungszeit von 30 Sekunden) zyklisch behandelt. Dabei wurden die Proben fünfzigmal dem plasmaaktivierten Nebel ausgesetzt. Die Behandlungszeit je Durchgang belief sich auf 30 Sekunden und es wurde zwischen den einzelnen Behandlungsschritten eine Trocknungszeit von 10 Minuten berücksichtigt.

6.2 Mechanische Eigenschaften

Nach erfolgreicher Behandlung wurden die Zugfestigkeit für die eingesetzten Kunststoffe und Edelstahlproben ermittelt. Dabei wurden die Proben in die Zugmaschine eingespannt, mit einer Geschwindigkeit von 20 mm/min gezogen und die Kraft- und Längenänderungen gemessen. Die Ergebnisse für die getesteten Kunststoffe sind in Abbildung 15 zusammengefasst. Für Edelstahl 1.4301 wurde für die unbehandelte Referenz eine Zugfestigkeit von 708 ± 2 MPa und für die fünfzigmal behandelten Proben eine Zugfestigkeit von 707 ± 6 MPa gemessen. Sowohl für die verschiedenen Kunststoffe als auch für Edelstahl konnte im Vergleich zur Referenz keine statistische signifikante ($p \leq 0,05$) Reduktion nachgewiesen werden und zeigt, dass eine Behandlung von Oberflächen mittels plasmaaktivierten Nebels sich nicht nachteilig auf die mechanischen Eigenschaften auswirkt.

Abbildung 15: Einfluss einer fünfzigmal wiederholenden Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf die Zugfestigkeit der Kunststoffproben.

6.3 Chemische Eigenschaften

Die chemische Zusammensetzung der Kunststoffproben wurden vor und nach einer fünfzigmaligen Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel mittels FTIR bestimmt, um mögliche Änderungen durch die Interaktion mit den gebildeten reaktiven Plasmaspezies zu detektieren. Hierzu wurden die FTIR-Absorptionsspektren in einem Wellenzahlbereich von 400 bis 4000 cm^{-1} aufgezeichnet und die Spektren der behandelten Proben mit den Spektren der unbehandelten Referenzen verglichen (Abbildung 16). Die FTIR-Spektren der unbehandelten Kunststoffe zeigen die, der Literatur entsprechenden, typischen Absorptionsbanden. Nach einer fünfzigmaligen Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel konnten in den Spektren teilweise neue Absorptionsbanden detektiert werden, welche typisch für Wasser, beziehungsweise Hydroxygruppen, welche an der Oberfläche gebunden sein konnten, sind. So zeigt Wasser in einem Wellenzahlbereich von etwa 1500 bis 1750 cm^{-1} O-H-Biegeschwingung und zwischen 3200 und 3550 cm^{-1} O-H-Streckschwingung [MEL10]. Besonders auffällig ist dies bei Polypropylen zu sehen. Neben auftretenden Absorptionsbanden von Wasser konnten auch Veränderungen in den Intensitäten der Absorptionsbanden, welche ein Maß für die Konzentration der entsprechend angeregten Molekülen sind, nachgewiesen

werden. Höhere Intensitäten lassen auf eine Zunahme in der Molekül-Konzentration schließen, beziehungsweise eine Abnahme bei geringeren Intensitäten. Dies könnte auf eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung durch die Behandlung zurückzuführen sein. Jedoch muss angemerkt werden, dass die Spektren der Referenzen und der behandelten Proben mit einem zeitlichen Abstand gemessen wurden, was zu einer unterschiedlichen Messumgebung führen könnte (beispielsweise abweichende Hintergründe im Strahlengang des FTIR-Geräts). Daher wurde für die Bewertung der Behandlung vor allem ein Fokus auf die Entstehung oder Verschiebung der Absorptionsbanden gelegt. Bis auf die erwähnten Absorptionsbanden für Wasser konnte bei allen getesteten Kunststoffproben keine Veränderung festgestellt werden und lässt darauf schließen, dass die Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel eine materialschonende Desinfektionsmethode darstellt. Anzumerken ist, dass für Edelstahl keine FTIR-Spektren aufgezeichnet werden können. FTIR wird hauptsächlich für die Untersuchung von Molekülschwingungen genutzt, die in organischen Verbindungen vorkommen. Edelstahl, als metallisches Material, hat keine starken Schwingungen im Infrarotbereich, da Metalle in der Regel keine charakteristischen IR-Absorptionsbanden aufweisen.

Abbildung 16: Aufgezeichnete FTIR-Spektren der verschiedenen Kunststoffe vor und nach einer fünfzigmaligen Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel.

6.4 Benetzbarkeit der Oberflächen

Nach einer fünfzigmaligen Behandlung der Probekörper mit plasmaaktiviertem Wasserdampf wurde die freie Oberflächenenergie der Proben nach etwa einer Stunde sowie am nächsten Tag bestimmt. Hierfür wurden als Testflüssigkeiten destilliertes Wasser und Diiodmethan eingesetzt und mittels Software (ADVANCE, Krüss GmbH, Hamburg, Deutschland) die Kontaktwinkel gemessen und die freie Oberflächenenergie berechnet (Abbildung 17).

Abbildung 17: Einfluss der Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf die freie Oberflächenenergie der Probekörper.

Durch eine fünfzigmalige Behandlung der Probekörper mit plasmaaktiviertem Nebel kam es bei allen Proben – bis auf PTFE, welches sehr reaktionsträge und chemisch inert ist – zu einem Anstieg der freien Oberflächenenergie im Vergleich zu vor der Behandlung. Dies kann auf eine Anlagerung von polaren Endgruppen an der Oberfläche zurückzuführen sein, weshalb besonders der polare Anteil der freien Oberflächenenergie erhöht wird (Tabelle 6). Dieser Effekt ist jedoch reversibel und es kommt zu einer Abnahme der Oberflächenenergie innerhalb von 24 Stunden auf etwa den Ausgangswert zurück [MN12]. Es ist also keine langanhaltende Beeinflussung der Materialien durch die Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel oder den darin befindenden Plasmaspezies zu beobachten.

Tabelle 6: Einfluss der Behandlung mit plasmaaktiviertem Nebel auf den polaren Anteil der freien Oberflächenenergie der Probekörper.

Polarer Anteil der freien Oberflächenenergie [mN/m]			
Material	Vor der Behandlung	Nach der Behandlung (1 Stunde)	Nach der Behandlung (24 Stunden)
ABS	0,48 ± 0,27	8,29 ± 5,36	0,45 ± 0,22
PC	0,63 ± 0,22	9,70 ± 2,47	1,16 ± 1,12
PE	3,62 ± 1,00	6,57 ± 1,26	0,86 ± 0,45
PMMA	2,35 ± 0,56	17,15 ± 7,12	4,61 ± 0,80
PP	0,00 ± 0,01	16,03 ± 4,14	0,85 ± 0,39
PTFE	2,12 ± 0,64	4,02 ± 2,27	2,12 ± 0,70
PVC	1,71 ± 2,16	11,08 ± 2,10	0,01 ± 0,03
Edelstahl	0,76 ± 0,80	17,26 ± 2,43	0,36 ± 0,75

7 Ökologische, technologische und ökonomische Bewertung der Vorhabensergebnisse

Die im Rahmen dieses Projekts gewonnenen Erkenntnisse und entwickelten Technologien bilden die Grundlage für ein nun geplantes Anschlussprojekt, in welchem ein vollständiges, kompaktes **Plasmamodul für die Integration in einen autonomen Wischroboter** entwickelt werden soll. Ziel des neuen Projekts ist es, die bisher im Labor erfolgreich demonstrierte Desinfektionswirkung in ein seriennahes Gerät zu überführen, welches eine **kommerzielle Nutzung und Vermarktung ab etwa 2027** ermöglicht.

Damit schließt das Vorhaben nahtlos an die strategischen Ziele der DBU an, indem es Umweltentlastung, technologische Innovation und wirtschaftliche Verwertungspotenziale verbindet. Die Projektergebnisse unterstreichen eindrucksvoll das Potenzial des plasmaaktivierten Nebels als umweltfreundliche und hochwirksame Desinfektionsalternative – sowohl für den professionellen als auch perspektivisch für den privaten Einsatz.

Ökologisch leistet das Verfahren durch den Verzicht auf chemische Desinfektionsmittel einen erheblichen Beitrag zur Reduktion potenziell umweltschädlicher Rückstände im Abwasser und auf Oberflächen. Die niedrigen Energieanforderungen (12V-System, akkubetrieben) sowie der geringe Wasserverbrauch stärken zusätzlich die Umweltverträglichkeit des Systems. Die materialschonende Wirkung des Verfahrens unterstützt zudem die Langlebigkeit von behandelten Produkten und reduziert somit indirekt auch Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen.

Technologisch konnte im Projekt ein signifikanter Innovationssprung erzielt werden. Durch die Kombination von Plasmaquelle, Nebelgenerator und entsprechender Elektronik gelang es, die zur Inaktivierung von Bakterien erforderliche Behandlungsdauer drastisch zu verkürzen. Gleichzeitig wurde ein vollständiger Verzicht auf chemische Desinfektionsmittel realisiert, was das Verfahren besonders ressourcenschonend und materialverträglich macht. In umfassenden Laboruntersuchungen konnte eine vollständige Reduktion von *Staphylococcus aureus* auf relevanten Materialien (z. B. Edelstahl, PMMA) bei gleichzeitig nachgewiesener Materialschonung belegt werden. Besonders hervorzuheben ist die Langzeitstabilität der Plasmaquelle (über 2850 Stunden unter Laborbedingungen), was eine solide Grundlage für die weitere Geräteentwicklung darstellt.

Ökonomisch konnte im Rahmen des Projekts das Potenzial für eine kosteneffiziente Serienfertigung einzelner Komponenten – insbesondere der Plasmaquelle – aufgezeigt werden. Die eingesetzten Materialien sowie die Elektronik wurden im Hinblick auf eine Skalierbarkeit hin analysiert. Zwar ist für eine wirtschaftlich tragfähige Produktlösung noch ein weiterer Entwicklungsschritt notwendig, insbesondere im Hinblick auf Systemminiaturisierung und Energieversorgung, jedoch wurde mit dem erfolgreichen Labormodul ein entscheidender Meilenstein erreicht. Eine erste Marktanalyse deutet auf ein wachsendes Interesse im Bereich hygienischer Reinigungstechnologien, insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich, hin.

Hier eine Tabelle zur Darstellung der Wirtschaftlichkeit und Umweltentlastung für den angedachten Wischroboter mit Plasmamodul zur Desinfektion, gegenüber

der heutigen in der Praxis gängigen Methode (manuelle Reinigung von Böden mit Desinfektionsmittel).

Tabelle 7: Vergleich zur gängigen Bodendesinfektion nach heutigem Stand und Plasmaroboter; Die Berechnungen beziehen sich auf folgende Annahme: 100 m² große Fläche mit 1 Reinigungsvorgang pro Tag; Integration des Plasmamoduls in den Wolf-e-Roboter Phantas.

Kriterium	Heutiger Stand (manuelle Reinigung) ^{13,14}	Bodendesinfektionsroboter (mit Plasmamodul)	Unterschied – Einsparung zur manuellen Reinigung
Umweltentlastung			
Verbrauch chemischer Mittel	1.460 Liter (28 Liter/Woche) (Schülke Mikrocid 40ml/qm)	0 Liter	- 1.460 Liter/Jahr
Stromverbrauch	0 (Schon in Chemieproduktion abgegolten)	9,48 kWh/Woche (494,1 kWh/Jahr) [Nennleistung Roboter 720 W + 92 W Plasmamodul]	+ 9,48 kWh/Woche
CO ₂ -Emissionen	803 kg CO ₂ /Jahr (Chemikalien 0,55kgCO ₂ /l) *	494,1 kWh x 0,38 kgCO ₂ /kWh = 187,76 kgCO ₂	- 77% (615,24 kgCO ₂ /Jahr)
Wirtschaftlichkeitsabschätzung			
Investitionskosten	Vernachlässigbar (=0€)	Wolf-e Robotics Phantas+Plasmamodul 13.000 € + 1.000 €	+ 14.000 € (einmalig)
Arbeitskosten	1,25h/Tag x 365 Tage x 20€/h = 9.125 €	Behälterleerung alle 3 Tage für 5 Minuten 25,43h/Jahr x 20€/h = 508,60 €	- 8.616,4 €/Jahr
Kosten chemischer Mittel	1.460 x 8 € = 11.680€	0	-11.680 €/Jahr
Wartungskosten	0	100 €/Jahr	+ 100 €/Jahr
Energiekosten	0	494,1 kWh/Jahr x 0,30 €/kWh = 148,23 €	+148,23€/Jahr
Gesamtkosten pro Jahr	20.805 €	756,83 €	- 20.048,17 €/Jahr
Amortisationszeitraum	Nicht anwendbar	14.000 € / 20.048€/Jahr ≈ 0,7 Jahre	Nicht anwendbar
Reinigungs- und Desinfektionsleistung	80 m ² /h	60 m ² /h	- 20 m ² /h
Arbeitszeit pro Tag	100m ² / 80m ² /h = 1,25 Stunden	< 0,08 Stunden	- 1,17 Stunden

** Datenbank (ecoinvent v3.11.) bei 2.1999 kgCO₂e/kg, Ethanol bei 1.4086 (fossil) bzw. 1.0762 (biobasiert). Wenn man den Rest als Wasser mit Faktor 0 annimmt, kommt man konservativ auf $17,4 \cdot 2,1999 + 12,6 \cdot 1,0762 = 51,83$ gCO₂e/100g Lösung. Macht bei 0,95g/cm³ einen Wert von 0,5457 kgCO₂e/Liter.*

8 Maßnahmen zur Verbreitung der Vorhabensergebnisse

Der Lehrstuhl für Medizintechnische Materialien und Implantate plant die erzielten Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu publizieren und auf einer Fachkonferenz (bspw. International Conference on Plasma Medicine, Plasma Processing Science) zu präsentieren, um so den wissenschaftlichen Diskurs anzuregen.

Fazit

Im Rahmen des Projekts wurde erfolgreich ein Prototyp entwickelt, welcher zur Desinfektion von Oberflächen eingesetzt werden kann und auf plasmaaktiviertem Wassernebel basiert. Mit Hilfe des Geräts können chemische Desinfektionsmittel ersetzt und somit die Umweltbelastung durch diese Mittel reduziert werden. Zudem basiert der Prototyp nur auf Wasser und elektrischer Energie und kann daher als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln angesehen werden.

Jedoch müssen noch nachfolgende Punkte untersucht werden, um eine Vermarktung des Geräts und einen breiten Einsatz in der Bevölkerung voranzutreiben:

- **Langlebigkeit der Plasmaquellen:** Im Moment konnten Laufzeiten von etwa 3000 Stunden erreicht werden. Um sich jedoch als Alternative durchsetzen zu können, muss das Gerät zuverlässig und langzeitstabil sein, um eine ausreichende Desinfektion von Oberflächen zu garantieren. Daher muss die Laufzeit der Quellen verlängert werden. Dies kann zum Beispiel durch den Einsatz anderer Materialkombinationen erfolgen oder wie oben beschrieben durch die Veränderung der Geometrie.
- **Verneblungssystem:** Obwohl eine Vielzahl unterschiedlicher Typen an Verneblern getestet wurde und mit dem final eingesetzten Mesh-Vernebler gute Ergebnisse erzielt werden konnten, muss das Verneblungssystem weiter optimiert werden. Während der Versuchsdurchführung wurde ersichtlich, dass der Vernebler nicht immer eine ausreichend hohe Verneblungsgüte aufwies und so unterschiedliche Benetzungen der Probekörper auftraten. Dies spiegelte sich auch teilweise in den unterschiedlichen bakteriellen Reduktionen wider. Hier muss ein System eingesetzt werden, welches eine dauerhafte und gleichbleibende Qualität der Nebelerzeugung garantiert.
- **Energieversorgung:** Bis zum Abschluss des Projektes war es, trotz der Unterstützung des Herstellers, nicht möglich die neuen und leistungsfähigeren Transformatoren zu betreiben. Der Einsatz von aktuell 4 Transformatoren ermöglichte die gemeinsame Durchführung des Projektes, zeigte

aber auch ein langsames Startverhalten. In Zukunft soll zum einen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern die Transformatorenentwicklung weiter vorangetrieben werden, um ein schnelleres Startverhalten und einen stabilen Betrieb zu garantieren.

- **Antimikrobieller Nachweis:** Zum Ende des Projekts wurde die Desinfektionsleistung des Prototypens nur gegen verschiedene humanpathogene Bakterien getestet. Um jedoch eine breite Anwendung zu ermöglichen, muss die Wirkung auch gegenüber Pilzen und Viren getestet und bestätigt werden.
- **Behandlungszeit:** Im Moment ist eine Behandlungszeit von etwa 30 Sekunden erforderlich, um eine bakterielle Reduktion von $5 \log_{10}$ (99,999 %) zu erreichen. Im Alltag ist dies bei einem handgeführten Gerät nicht realisierbar und zu langsam, um eine breite Anwendung zu ermöglichen. Daher müssen die Plasmaquellen und der Aufbau dahingehend optimiert werden, dass eine ausreichende Reduktion in nur wenigen Sekunden erreicht werden kann.

Literaturverzeichnis

- [ABB23] Arnold, W. A., Blum, A., Branyan, J., et al.: Quaternary Ammonium Compounds: A Chemical Class of Emerging Concern. *Environ. Sci. Technol.* 2023; 57(20):7645–7665.
- [Bow21] Bowler, P. G.: Infection, infection control, and disinfectants in a challenging infection era. *Int. J. Infect. Control.* 2021; 17(1): 21564.
- [GLZ21] Guo, D., Liu, H., Zhou, L., et al.: Plasma-activated water production and its application in agriculture. *J. Sci. Food Agric.* 2021; 101(12): 4891–4899.
- [GXG18] Guo, L., Xu, R., Guo, L., et al.: Mechanism of virus inactivation by cold atmospheric-pressure plasma and plasma-activated water. *Appl. Environ. Microbiol.* 2018; 84(17):e00726-18.
- [KLK19] Kruszelnicki, J., Lietz, A. M., Kushner, M. J.: Atmospheric pressure plasma activation of water droplets. *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2019; 52(35):355207.
- [MDM21] Milanović, M., Đurić, L., Milošević, N., Milić, N.: Comprehensive insight into triclosan - from widespread occurrence to health outcomes. *ESPR.* 2021; 30(10):25119–25140.
- [MEL10] Mojet, B. L., Ebbesen, S. D., Lefferts, L.: Light at the interface: the potential of attenuated total reflection infrared spectroscopy for understanding heterogeneous catalysis in water. *Chem. Soc. Rev.* 2010; 39:4643–4655.
- [MF16] Montaseri, H., Forbes, P. B. C.: A review of monitoring methods for triclosan and its occurrence in aquatic environments. *TrAC.* 2016; 85(Part C):221–231.

-
- [MN12] Mortazavi, M., Nosonovsky, M.: A model for diffusion-driven hydrophobic recovery in plasma treated polymers. *Appl. Surf. Sci.* 2012; 258(18):6876–6883.
- [MLT22] Marteinson, S. C., Lawrence, M. J., Taranu, Z. E., et al.: Increased use of sanitizers and disinfectants during the COVID-19 pandemic: identification of antimicrobial chemicals and considerations for aquatic environmental contamination. *Environ. Rev.* 2022; 31(1):76–94.
- [OMO16] Olaniyan, L. W. B., Mkwetshana, N., Okoh, A. I.: Triclosan in water, implications for human and environmental health. *Springer-Plus.* 5, 2016; 1639.
- [PCG22] Parveen, N., Chowdhury, S., Goel, S.: Environmental impacts of the widespread use of chlorine-based disinfectants during the COVID-19 pandemic. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2022; 29(57):85742–85760.
- [SGC12] Sakiyama, Y., Graves, D. B., Chang, H., et al.: Plasma chemistry model of surface microdischarge in humid air and dynamics of reactive neutral species. *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2012; 45(42):425201.
- [SLL20] Sysolyatina, E. V., Lavrikova, A. Y., Loleyt, R. A., et al.: Bidirectional mass transfer-based generation of plasma-activated water mist with antibacterial properties. *Plasma Process. Polym.* 2020; 17(10):e2000058.
- [Sta20] Statistisches Bundesamt: *Produktion von Desinfektionsmitteln in Deutschland von Januar 2019 bis September 2020 (in 1.000 Tonnen Wirkstoffgewicht)*. Statista. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1187552/umfrage/proprodukt-von-desinfektionsmitteln-in-deutschland/>, 2020. (Zugegriffen am 16. April 2025).

- [Sta24] Statista: *Umsatzranking ausgewählter Hersteller von Desinfektionsmitteln in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2023 (in Millionen Euro)*. Statista. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/688099/umfrage/groegroe-hersteller-von-desinfektionsmitteln-in-deutschland/>, 2024. (Zugegriffen am 16. April 2025).
- [YH20] Yemiş, F, Harmanc, N. Y.: Classification, Uses and Environmental Implications of Disinfectants. *Pak. J. Anal. Environ. Chem.* 2020; 21(2):179–192.
- [ZZW20] Zhou, R., Zhou, R., Wang, P., et al.: Plasma-activated water: generation, origin of reactive species and biological applications. *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2020; 53(30):303001.